

NEUROERGONOMÍA

Asimetría alfa frontal: ¿Una herramienta útil en neuromarketing y experiencia del usuario?

Weronika Denisiewicz

Unidad Didáctica de Neuroergonomía
Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento
Universidad de Granada

RESUMEN

La Asimetría Alfa Frontal (FAA) es un marcador electroencefalográfico del afecto positivo/negativo y de la motivación de aproximación/evitación. En el diseño ergonómico, concretamente en *neuromarketing* y en *experiencia del usuario*, se mide la FAA para evaluar la influencia de un producto (o determinados elementos de su diseño) sobre el afecto y la motivación del consumidor. Las investigaciones aquí revisadas sugieren que la FAA puede ser útil en los negocios, pero bajo unas condiciones concretas. La FAA se mide normalmente mientras un sujeto realiza una tarea (ej. evaluar anuncios publicitarios). Esta es su gran ventaja, ya que posibilita obtener *datos objetivos en tiempo real* (a diferencia de los cuestionarios). Pero dicha tarea tiene que evocar reacciones emocionales relativamente intensas para registrar una señal de FAA fiable.

Palabras clave: afecto, asimetría alfa frontal, diseño, diseño emocional, electroencefalografía, emoción, FAA, neuromarketing, experiencia de usuario, motivación, usabilidad.

Índice

1. Introducción
 2. Metodología
 - 2.1. Electroencefalografía
 - 2.2. Diseños
 3. Resultados
 - 3.1 Asimetría Alfa Frontal y neuromarketing
 - 3.2. Asimetría Alfa Frontal y experiencia de usuario
 4. Conclusiones
 5. Reflexión personal
 6. Preguntas de evaluación
- Referencias
- Biografía de la autora
-

1. Introducción

La psicología no solo concierne los aspectos académicos o clínicos. Últimamente también algunos métodos psicológicos encontraron su aplicación en los negocios. Unos de los campos en desarrollo de la psicología son *neuromarketing* y *experiencia de usuario* (UX). El *neuromarketing* intenta evaluar los productos basándose en unas medidas cerebrales, como por ejemplo la interpretación de la señal del electroencefalograma (EEG). Este es un campo más centrado en los beneficios de los productores. La *experiencia de usuario* pretende crear un diseño agradable e intuitivo de productos como las páginas web y las aplicaciones. La investigación de los marcadores neurales del uso de un producto no solo es beneficiosa para los empresarios, sino también para los propios usuarios. Saber qué tipo de diseño les produce menos

problemas durante su uso posibilita la creación de productos e interfaces no frustrantes y agradables.

Una de las herramientas útiles tanto en el campo de *neuromarketing* como de *experiencia de usuario* es *Asimetría Alfa Frontal (Frontal Alpha Asymmetry — FAA)*. La FAA es la diferencia entre la activación de las regiones frontales del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La idea general es que el afecto y comportamiento de una persona varía dependiendo de la activación relativa de sus hemisferios.

Las interpretaciones de este efecto aún no están completamente precisadas. Las primeras interpretaciones de la activación relativa aumentada del hemisferio izquierdo eran relacionadas con el mayor *afecto positivo*. En cambio, la activación relativa mayor del hemisferio derecho se relacionó con el afecto negativo. Este efecto se observó en uno de los primeros estudios que investigaron la relación entre la *activación alfa* de hemisferios y el afecto, al presentar las escenas evaluadas como positivas o negativas. Además, se observó en los *electrodos frontales*, pero no en los parietales (Davidson et al., 1979). Esta distinción la utilizan también Chai et al. (2014) investigando la relación entre la FAA y la experiencia de usuario mientras los participantes utilizan varias aplicaciones informáticas.

No obstante, la FAA no está relacionada exclusivamente con el afecto. Davidson (1993) propuso la hipótesis de la *motivación de aproximación y evitación*. Es decir, la mayor activación relativa del hemisferio izquierdo está relacionada con la motivación de aproximación, mientras que la mayor activación del hemisferio derecho está relacionada con la motivación de evitación. Por la *motivación de aproximación* entendemos la actitud positiva hacia algo, por ejemplo, una evaluación positiva de un producto o una conducta de acercamiento reflejada en las elecciones realizadas. Por la motivación de evitación entendemos la actitud negativa hacia un estímulo y la falta de motivación por elegirlo. En el campo de la experiencia de usuario, estos datos

pueden ser importantes para crear los prototipos útiles de diseños de las aplicaciones y páginas web preferidos por los usuarios.

Figura 1. Asimetría Alfa Frontal y su relación con afecto y motivación. Extraído de <https://imotions.com/blog/frontal-asymmetry-101-get-insights-motivation-emotions-eeg/>

La FAA es considerada una herramienta útil para detectar la valencia de la emoción. Otras técnicas que registran la conductividad de la piel, la frecuencia cardíaca o la presión arterial nos informan de la existencia de emociones fuertes, pero es más difícil determinar si se trata de emociones positivas o negativas (Chai et al, 2014). Sin embargo, no todas las evidencias confirman la relación exclusiva entre el afecto positivo y la motivación de aproximación. Por ejemplo, Harmon-Jones and Allen (1998), han observado que una emoción de valencia negativa, pero relacionada con la motivación de aproximación, fue asociada con la activación relativa mayor del hemisferio izquierdo. Esta observación complica la simplificación mostrada en la Figura 1. Además, sugiere que la hipótesis de la motivación de aproximación—evitación refleja de manera más precisa la FAA que la hipótesis del afecto positivo—negativo.

Entendiendo las bases teóricas de la asimetría alfa frontal y las interpretaciones diferentes de este efecto observado, vale la pena analizar varios estudios en los que esta herramienta ha sido utilizada. El objeto de este

trabajo será revisar estudios que han aplicado el registro de la FAA en *neuromarketing* y en la *experiencia del usuario*. Sin embargo, no son los únicos campos donde la FAA puede ser útil, como por ejemplo la diagnosis de los trastornos afectivos, la evaluación del riesgo de padecerlos en el futuro, y prever los resultados de un tratamiento. También esta se utiliza en la investigación de los interfaces mente-cerebro o incluso para evaluar la eficacia de las terapias mente-cerebro.

2. Metodología

2.1. Electroencefalografía

La Asimetría Alfa Frontal se mide por medio de electroencefalografía (EEG). Se tienen en cuenta los electrodos frontales y prefrontales como Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8 (Fp: frontopolar, F: frontal).

Figura 2. Nombres y posiciones de los electrodos de EEG estándar. Modificado de Mcanulty (2012).

El siguiente paso es la transformación de Fourier, es decir, la onda compleja obtenida mediante el EEG se descompone en ondas más simples aplicando filtros diferentes. Para analizar la FAA se eliminan todas las ondas, menos las alfa, las que son relevantes para esta medida. Las ondas alfa son

las de frecuencia entre 8-12 Hz, y son observables mientras la relajación o cuando un sujeto tiene los ojos cerrados. Analizando la señal EEG hay que tener en cuenta que cuanto más potencia de ondas alfa hay, menos recursos corticales están asignados en este hemisferio y menos activación se observa.

Figura 3. Ondas alfa. Extraído de <https://raphaelvallat.com/bandpower.html>

Para calcular el valor de FAA, a la activación alfa del hemisferio derecho se le resta la activación alfa del hemisferio izquierdo ($FAA = \text{Alfa_HDer} - \text{Alfa_Hlq}$), por tanto, el valor positivo significará más potencia alfa del hemisferio derecho, lo que implica más activación y asignación de recursos corticales al hemisferio izquierdo. Por lo tanto, una FAA positiva es interpretada, o como la presencia de afecto positivo, o como la motivación de aproximación.

2.2. Diseños

Para obtener una información interesante en el campo de la *experiencia de usuario*, un experimento tiene que ser diseñado de manera que un afecto o un comportamiento concreto sea observado. La FAA se mide normalmente mientras un sujeto realiza una tarea, que es su gran ventaja, ya que posibilita obtener los *datos en tiempo real* y no a través de un cuestionario al acabar una tarea.

En *neuromarketing* es típico que se presenten unos videoclips para comparar la actividad frontal que aparece en cada una de las versiones de un anuncio publicitario. En el estudio de Ohme et al (2010) se presentaron tres versiones diferentes del anuncio de Sony Bravia (*Balls*, *Paints* y *Play doh*; Figura 4) a fin de descubrir cuál produce más afecto positivo, entendido como la activación relativa incrementada de hemisferio izquierdo (menos potencia alfa en este hemisferio). Además, intentaron descubrir qué elemento era

importante para mantener el afecto positivo al presentar el producto (*product scene*) y la marca (*brand scene*).

	BALLS (2005)	PAINTS (2006)	PLAY DOH (2007)
<i>product benefit scene</i>			
<i>product scene</i>			
<i>brand scene</i>			

Figura 4. Comparación de escenas de tres diferentes comercios de Sony Bravia. Extraído de Ohme et al. (2010)

No solo los productos digitales pueden ser un objeto de investigación mediante FAA. Por ejemplo, Kline, Blackhart, Woodward, Williams and Schwartz (2000) utilizaron esta medida para evaluar el afecto de los sujetos al oler unos olores agradables y desagradables.

Otro tipo de diseño, pero utilizando la misma metodología, lo propusieron Chai et. Al (2014). Los participantes rellenaban el cuestionario *The Positive and Negative Affect Scale* (PANAS), que sirvió como un punto de referencia para investigar su afecto, y luego evaluaban la utilización de tres aplicaciones móviles para planear un viaje turístico. Para ello realizaron diferentes tareas utilizando las aplicaciones mientras la señal EEG frontal fue recogida.

A continuación se resumen los resultados más importantes de estos estudios.

3. Resultados

3.1. Asimetría Alfa Frontal y neuromarketing

El primer diseño presentado en la investigación de afecto producido por los anuncios de Sony Bravia arrojó resultados satisfactorios: la activación relativa fue incrementada al presentar la primera versión del anuncio («Balls»). Por si fuera poco, los autores lograron detectar un estímulo concreto que provocó el afecto positivo, comparando la FAA al ver una versión de este anuncio con una rana que saltaba de una tubería (Figura 5), y otra sin esta escena. En la versión sin la escena el efecto FAA no apareció y la activación del hemisferio izquierdo fue parecida a la activación presente mientras uno veía otras versiones del anuncio («Paints» o «Play doh»). En la Figura 6 se puede ver que la activación del hemisferio izquierdo fue significativamente más alta, sugiriendo el afecto más positivo, en el caso de ver el anuncio con la escena con la presencia de la rana («Balls with animation»). Esos resultados son importantes ya que muestran una gran posibilidad para el *neuromarketing*. Es una información de que los detalles son relevantes para el afecto producido por un anuncio.

Figura 5. La escena con rana del anuncio publicitario «Balls» de Sony Bravia. Extraído de <https://ad-i-like.com/index.php/2019/09/10/ad-i-loooved-14-years-ago/>

Figura 6. Reacciones a las escenas de los diferentes anuncios publicitarios de Sony Bravia. El eje Y representa la Asimetría Alfa Frontal (FAA; mayores valores sugieren un mayor afecto positivo y conducta de aproximación). Extraído de Ohme et al. (2010)

Otro resultado muy interesante del *neuromarketing*, obtenido por los mismos autores, surgió al presentar dos anuncios publicitarios de unos productos cosméticos diferentes, cuya evaluación subjetiva no varió. No obstante, una de las versiones provocó mayor efecto de FAA, y los participantes mostraron una motivación de aproximación y eligieron el producto de este comercio. Eso significa que la FAA abre una posibilidad grande en los casos donde la diferencia entre los productos no está percibida de manera consciente y no puede ser evaluada mediante cuestionarios.

3.2. Asimetría Alfa Frontal y experiencia de usuario

Los resultados del segundo ejemplo del diseño del estudio de Chai (2014), a pesar de mostrar una tendencia de FAA más positiva al utilizar las aplicaciones mejor evaluadas, ya no son tan prometedores. Los autores admiten que no se detectaron diferencias significativas de FAA entre el uso de tres diferentes aplicaciones chinas (YEW, DZD, HMB). Comparando con la línea de base, es decir, la señal EEG recogida mientras un sujeto no ejecutaba ninguna tarea, la

FAA no cambió significativamente para ninguna de las aplicaciones durante la ejecución de la tarea 1 y tarea 2 (eran diferentes tareas cotidianas relacionadas con la temática de las aplicaciones, no descritas con detalles por los autores). De todas maneras, destacan una tendencia presentada en el gráfico para la aplicación DZD interpretada como que la dificultad de las tareas fue más alta e incitó emociones más potentes (Figura 7).

Figura 7. Índice FAA de las tres aplicaciones (YEW, DZD, HMB) para la línea de base (*baseline*), tarea 1 y tarea 2 (*task 1 y 2*). Extraído de Chai et al. (2014)

Los autores achacan la falta de efectos significativos al diseño del experimento. No todas las tareas eran suficientemente emocionantes, es decir, no lograron influir significativamente al afecto (nótese en la Figura 7 que la FAA es próxima a cero e incluso negativa en la mayoría de los casos). Estos resultados son importantes porque muestran las limitaciones de la utilidad de la FAA en la investigación de la experiencia de usuario. Muchos productos no tienen la influencia tan fuerte en nuestro afecto ni en la motivación de aproximación—evitación. Tal vez sea por la omnipresencia de varias

aplicaciones que utilizamos diariamente. Aunque una sea evaluada mejor, eso no tiene que significar que el afecto sea influido de manera intensa al utilizarlas.

4. Conclusiones

Algunos resultados obtenidos confirman que la medida de la FAA puede ser útil en *neuromarketing* y en el campo de la *experiencia del usuario*, siempre y cuando produzca un cambio suficiente en el afecto. Por ejemplo, es posible detectar un estímulo concreto en el anuncio que produce el afecto positivo o prever cuál versión será mejor evaluada por los participantes, incluso si ellos mismos no son conscientes de ello. Además, es probable que utilizando las tareas que hubieran exigido más implicación emocional, se habría podido relacionar el mismo diseño del producto con el afecto que produce. En este tipo de investigación la FAA se interpreta, o como un correlato de afecto positivo-negativo, o como la motivación relacionada con aproximación-evitación.

5. Reflexión personal

La FAA puede ser útil, ya que es una de las pocas medidas cerebrales en neuroergonomía relacionadas con la motivación o afecto. Puede dar la información muy objetiva. De todas maneras, desde mi punto de vista, todavía falta investigación para poder operacionalizar correctamente la noción de FAA, o sea, qué refleja realmente o qué carácter tiene.

Otra cuestión es la ética de este tipo de investigación. Teniendo una información tan concreta de la influencia del producto hacia el usuario, se hace posible el diseño de productos que provocan un cierto afecto de manera eficaz. Es una práctica éticamente cuestionable en el caso de los productos orientados exclusivamente a las ganancias. Desde otro punto de vista, un diseño no frustrante y que motiva al uso de un producto puede ser importante para el desarrollo de las aplicaciones socialmente necesarias, como por ejemplo las relacionadas con la salud o el transporte público.

En conclusión, la FAA es una medida útil siempre que no se la simplifique a una correlación básica de querer comprar un producto. Es una medida más complicada, cerebral, y no hay un acuerdo de qué refleja realmente.

6. Preguntas de evaluación

1. ¿Qué puede reflejar la Asimetría Alfa Frontal?
2. ¿Cómo se mide la FAA y qué diseños se utilizan para ello?
3. ¿En qué campos de negocios puede ser útil esta medida y cuáles son sus limitaciones más grandes en este aspecto?

Referencias

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of personality and social psychology*, 51(6), 1173.
- Briesemeister, B. B., Tamm, S., Heine, A., & Jacobs, A. M. (2013). Approach the Good, Withdraw from the Bad—A Review on Frontal Alpha Asymmetry Measures in Applied Psychological Research. *Psychology*, 4(3), 720–726.
<https://doi.org/10.4236/psych.2013.43A039>
- Chai, J., Ge, Y., Liu, Y., Li, W., Zhou, L., Yao, L., & Sun, X. (2014). Application of Frontal EEG Asymmetry to User Experience Research. En D. Harris (Ed.), *Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics* (pp. 234-243). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07515-0_24
- Coan, J. A., & Allen, J. J. B. (2004). Frontal EEG asymmetry as a moderator and mediator of emotion. *Biological Psychology*, 67(1), 7-50.
<https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.03.002>
- Davidson, R.J., 1993. Cerebral asymmetry and emotion: conceptual and methodological conundrums. *Cognition and Emotion* 7, 115–138.
- Davidson, R. J., Schwartz, G. E., Saron, C., Bennett, J., & Goleman, D. J. (1979). Frontal versus parietal EEG asymmetry during positive and negative affect. *Psychophysiology*, 16, 202-203.
- Harmon-Jones, E., Allen, J.J.B., 1998. Anger and frontal brain activity: EEG asymmetry consistent with approach motivation despite negative affective valence. *Journal of Personality and Social Psychology* 74, 1310–1316.

- Kline, J. P., Blackhart, G. C., Woodward, K. M., Williams, S. R., & Schwartz, G. E. R. (2000). Anterior electroencephalographic asymmetry changes in elderly women in response to a pleasant and an unpleasant odor. *Biological Psychology*, 52, 241-250.
- Mcanulty, Gloria & Duffy, Frank & Kosta, Sandra & Weisenfeld, Neil & Warfield, Simon & Butler, Samantha & Bernstein, Jane Holmes & Zurakowski, David & Als, Heidelise. (2012). School Age Effects of the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program for Medically Low-Risk Preterm Infants: Preliminary Findings. *Journal of clinical neonatology*. 1. 184-194. 10.4103/2249-4847.105982.
- Ohme, R., Reykowska, D., Wiener, D., & Choromanska, A. (2010). Application of frontal EEG asymmetry to advertising research. *Journal of Economic Psychology*, 31, 785-793.
- Tomarken, A.J., Davidson, R.J., Henriques, J.B., 1990. Resting frontal brain asymmetry predicts affective responses to films. *Journal of Personality and Social Psychology* 59, 791–801.

Biografía de la autora

Soy graduada en Ciencias Cognitivas en la Universidad Jaguella de Cracovia. Actualmente estoy realizando el Máster de Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento en la Universidad de Granada. Estoy especialmente interesada en las potenciales aplicaciones de la neurociencia en el ámbito de la experiencia de usuario. Si te interesa, contacta conmigo en mi perfil de LinkedIn (<https://www.linkedin.com/in/weronika-denisiewicz>) o mándame un mensaje por el correo: w.a.denisiewicz@gmail.com.